

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Эшниёзов Абдумалик Искандарович,

Гулистанский государственный университет

eshniyozovabdumalik@yandex.com

Аннотация: В статье дано общее определение динамической системы и приведены примеры динамических систем, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями. Такие динамические системы могут иметь четыре типа решений: состояние равновесия, периодическое движение, квазипериодическое движение и хаотическое.

Ключевые слова: динамическая система, фазовая точка, фазовая траектория

Abstract: The article gives a general definition of a dynamical system and provides examples of dynamical systems described by ordinary differential equations. Such dynamical systems can have four types of solutions: equilibrium state, periodic motion, quasi-periodic motion and chaotic.

Keywords: dynamic system, phase point, phase trajectory

Под *динамической системой* понимают любой объект или процесс, для которого однозначно определено понятие состояния как совокупности некоторых величин в данный момент времени и задан закон, который описывает изменение (эволюцию) начального состояния с течением времени. Этот закон позволяет по начальному состоянию прогнозировать будущее состояние динамической системы, его называют законом эволюции. Динамические системы – это механические, физические, химические и биологические объекты, вычислительные процессы и процессы преобразования информации, совершаемые в соответствии с конкретными алгоритмами. Выбор одного из способов описания задаёт конкретный вид *математической модели* соответствующей динамической системы.

Математическая модель динамической системы считается заданной, если введены параметры (координаты) системы, определяющие однозначно её состояние, и указан закон эволюции. В зависимости от степени приближения одной и той же системе могут быть поставлены в соответствие различные математические модели.

Исследование реальных систем сводится к изучению математических моделей, совершенствование и развитие которых определяются анализом экспериментальных и теоретических результатов при их сопоставлении. В связи с этим под динамической системой мы будем понимать именно её математическую модель.

Рассмотрим динамические системы, моделируемые конечным числом обыкновенных дифференциальных уравнений. Применительно к таким системам сохранились представления и терминология, первоначально возникшие в механике. В рассматриваемом случае для определения динамической системы необходимо указать объект, допускающий описание состояния заданием величин x_1, x_2, \dots, x_N в некоторый момент времени $t = t_0$. Величины x_i могут принимать произвольные значения, причём двум различным наборам величин x_i и x_i' отвечают два разных состояния. Закон эволюции динамической системы во времени записывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений [3].

$$\frac{dx_i}{dt} = x_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_N), i = 1, 2, \dots, N. \quad (1)$$

Если рассматривать величины x_1, x_2, \dots, x_N как координаты точки x в N -мерном пространстве, то получается наглядное геометрическое представление состояния динамической системы в виде этой точки, которую называют *изображающей*, а чаще *фазовой точкой*, а пространство состояний — *фазовым пространством* динамической системы. Изменению

состояния системы во времени отвечает движение фазовой точки вдоль некоторой линии, называемой *фазовой траекторией*. В фазовом пространстве системы уравнениями (1) определяется векторное поле скоростей, сопоставляющее каждой точке x выходящий из неё вектор скорости $F(x)$, компоненты которого даются правыми частями уравнений (1):

$$[f_1(x_1, x_2, \dots, x_N), f_2(x_1, x_2, \dots, x_N), \dots, f_N(x_1, x_2, \dots, x_N)] \quad (2)$$

Динамическая система (1) может быть записана в векторной форме [3]:

$$\dot{x} = F(x), \quad (3)$$

где $F(x)$ — вектор-функция размерности N .

Необходимо уточнить взаимосвязь понятий числа степеней свободы и размерности фазового пространства динамической системы. Под *числом степеней свободы* понимается наименьшее число независимых координат, необходимых для однозначного определения состояния системы. Под координатами первоначально понимались именно пространственные переменные, характеризующие взаимное расположение тел и объектов. В то же время для однозначного решения соответствующих уравнений движения необходимо помимо координат задать соответствующие начальные значения импульсов или скоростей. В связи с этим система с n степенями свободы характеризуется фазовым пространством в два раза большей размерности ($N = 2n$).

Если динамическая система задана уравнением (3), то постулируется, что каждому $x(t_0)$ в фазовом пространстве ставится в соответствие состояние $x(t)$, $t > t_0$, куда за время $t - t_0$ переместится фазовая точка, движущаяся в соответствии с уравнением (3). В операторной форме (3) можно записать в виде:

$$x(t) = T_t x(t_0), \quad (4)$$

где T_t — закон (оператор) эволюции. Если этот оператор применить к начальному состоянию $x(t_0)$, то мы получим $x(t)$, то есть состояние в момент времени $t > t_0$. Так как $x(t_0)$ и $x(t)$ принадлежат одному и тому же фазовому пространству динамической системы, то математики говорят в данной ситуации: оператор T_t отображает фазовое пространство системы на себя. В соответствии с этим можно называть оператор T_t оператором отображения или просто отображением.

Динамические системы можно классифицировать в зависимости от вида оператора отображения и структуры фазового пространства. Если оператор предусматривает исключительно линейные преобразования начального состояния, то он называется линейным. Линейный оператор обладает свойством суперпозиции: $T[x(t) + y(t)] = Tx(t) + Ty(t)$. Если оператор нелинейный, то и соответствующая динамическая система называется нелинейной.

Различают непрерывные и дискретные операторы и системы с непрерывным и дискретным временем. Системы, для которых отображение $x(t)$ с помощью оператора называют потоками по аналогии со стационарным течением жидкости. Если оператор отображения определён на дискретном множестве значений времени, то соответствующие динамические системы называют каскадами или системами с дискретным временем. Способы задания оператора отображения T также могут различаться. Оператор T можно задать в виде дифференциального или интегрального преобразования, в виде матрицы или таблицы, в виде графика или функции и т.д.

По энергетическому признаку динамические системы делятся на консервативные и неконсервативные. *Консервативные* системы характеризуются неизменным во времени запасом энергии. Эти системы называют *гамильтоновыми*.

Динамические системы с изменяющимся во времени запасом энергии называются *неконсервативными*. Системы, в которых энергия уменьшается во времени из-за трения или рассеяния, называются *диссипативными* [1]. В соответствии с этим системы, энергия которых во времени нарастает, называются системами с отрицательным трением или отрицательной диссипацией. Такие системы можно рассматривать как диссипативные при смене направления отсчёта времени на противоположное.

Динамические системы называются *автономными*, если они не подвержены действию внешних сил, переменных во времени. Уравнения автономных систем явной зависимости от времени не содержат. Большинство реальных колебательных систем в физике, радиофизике, химии и других областях знаний неконсервативны. Среди этих систем выделяется особый класс автоколебательных систем, которые принципиально не консервативны и нелинейны. Автоколебательной называют динамическую систему, преобразующую энергию источника в энергию незатухающих колебаний, причём основные характеристики колебаний (амплитуда, частота, форма колебаний и т.д.) определяются параметрами системы и в определённых пределах не зависят от выбора исходного начального состояния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье дано общее определение динамической системы и приведены примеры динамических систем, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями. Такие динамические системы могут иметь четыре типа решений: состояние равновесия, периодическое движение, квазипериодическое движение и хаотическое. Этим типам решений соответствуют аттракторы системы в виде устойчивого равновесия, предельного цикла, квазипериодического аттрактора (p -мерного тора) и хаотического (или странного) аттрактора. Важным является

то, что простейшие типы квазипериодических и хаотических аттракторов могут реализовываться в динамических системах с размерностью фазового пространства не менее трёх.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анищенко В.С. Знакомство с нелинейной динамикой/В.С.Анищенко.– Москва – Ижевск: Институт компьютерных исследований,2002. – 145 с.
2. Белашов В.Ю. Математические методы моделирования физических процессов/ В.Ю. Белашов – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2004. – 128 с.
3. Иродов В.И. Волновые процессы. Основные законы/В.И. Иродов. – Москва: Лаборатория базовых знаний, 1999. – 256 с.
4. Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний/Н.Н. Боголюбов., Ю.А. Митропольский – Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963. – 407 с.

